

ТЕНДЕНЦИИ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА.

*Ферганский государственный университет
кафедра философии, старший преподаватель ,*

Тоиров Илхом Ёриевич

Аннотация: в статье раскрываются этапы развития Узбекистана с момента обретения национальной независимости, вступление в ООН и другие международные организации, которые открыли нашей стране широкие возможности самостоятельно проводить свою внутреннюю и внешнюю политику, выработать собственные пути вхождения в мировое сообщество, определять направления и приоритеты межгосударственных отношений

Ключевые слова: международные организации, интеграция в мировое сообщество, социальный, культурный и научно-технический прогресс.

Весь мир един и взаимосвязан. С древних времен народы Узбекистана жили и творили неразрывно с соседними и дальними народами. Находясь в центре Великого Шелкового Пути, они связывали Восток и Запад.

Всему культурному миру известны имена таких великих предков узбекского народа как Беруни, аль Хорезми, Ибн Сино, Ахмад Яссавий, Улугбек, Навои и многие другие. До сих пор удивляют мир своим величием и красотой памятники зодчества Самарканда, Бухары, Шахрисабза, Хивы. За тысячелетия своей истории узбекский народ пережил многое - и расцвет культуры, науки, государственности и горечь чужеземного порабощения. Однако, ни превратности истории, ни бедствия и голод не сломили его духа, его веру в справедливость, добросовестность и гуманизм.

Новый качественный этап в развитии Узбекистана начинается с момента обретения им вступления в ООН и другие международные организации открыли нашей стране широкие возможности самостоятельно проводить свою внутреннюю и внешнюю политику, выработать собственные пути

вхождения в мировое сообщество, определять направления и приоритеты межгосударственных отношений. Независимость и суверенитет дали Узбекистану возможность интегрироваться в мировое сообщество, строить свои отношения со всеми государствами на равноправной и взаимовыгодной основе.

Наряду с возвращением к своим историческим ценностям и осознанием глубины культурного и духовного наследия, в республике крепнет ясное осознание необходимости освоения и приобщения к ценностям современной мировой цивилизации и духовности.

Памятуя о том, что цивилизация в современную эпоху представляет собой общий для всех народов путь социального, культурного и научно-технического прогресса, в республике осуществляются меры, направленные на углубление процесса демократизации, коренного реформирования всех сторон жизни, утверждения гражданских свобод и соблюдения прав человека.

Установление своего суверенитета, вступление в ООН и другие международные организации открыли нашей стране широкие возможности самостоятельно проводить свою внутреннюю и внешнюю политику, выработать собственные пути вхождения в мировое сообщество, определять направления и приоритеты межгосударственных отношений. Сегодня установлены официальные дипломатические отношения более чем с 120 государствами мира, аккредитованы 88 межправительственных и 13 неправительственных организаций. В республике сформированы институциональные структуры, обеспечивающие внешнеэкономические связи как в рамках СНГ, так и с другими государствами мира, особенно с экономически развитыми.

Многосторонность и открытость внешней политики Узбекистана являются гарантией к установлению прочных взаимовыгодных отношений с этими государствами, открывают дорогу к современным технологиям, привлечению инвестиций и комплексному использованию природного сырья.

Таким образом, современный процесс развития нашей страны дает нам полное основание полагать, что в сегодняшнем Узбекистане созданы все необходимые условия для широкой интеграции нашего общества в мировую цивилизацию.

Цивилизационные процессы развития Узбекистана в условиях глобализации показывают, что решение ключевого вопроса – сможет ли Узбекистан в эпоху глобализации всех сторон жизнедеятельности общества, поставить человеческое развитие в центр своей целеполагающей политики и практически следовать этому – во многом зависит от того, сможет ли страна внедрить модель современного технологического развития, достойно и равноправно вписаться в глобальный мир, не остаться на его периферии.

Безусловно, в процессе глобализации усиливается ассимилирующая тенденция, однако универсализацию и унификацию следует понимать не в абсолютном, а в относительном смысле. Это означает, что универсализации и унификации подлежат не любые материальные и духовные ценности, созданные в различных уголках, регионах и странах мира, а лишь те, что имеют общечеловеческое значение.

При этом Узбекистану следует умножать не только свой духовно-интеллектуальный, экономический и другой потенциал, не отказываться от своих государственных интересов и идентичности, но и защищать их, мгновенно реагируя на происходящие в мировом пространстве перемены. Только так, Узбекистан сможет успешно интегрироваться в мировое сообщество, и обрести авторитет в мире, открывая путь к сотрудничеству и взаимодействию.

Однако для того, чтобы достойно представлять страну в междоцивилизационном диалоге Узбекистану необходимо углубляться в познание собственных социокультурных ценностей в целях мобилизации культурно-цивилизационных ресурсов для разрешения проблем мирового значения, предотвратить распад исторической памяти, то есть той коллективной памяти,

которая позволяет интерпретировать прошлое нации, формировать оптимальное настоящее и моделировать желаемое будущее. Тем более, что сохранение исторической памяти приобретает для Узбекистана особую актуальность, так как в процессе внедрения «узбекской модели» формируется национальное самосознание, национальная и государственная идентичность. Поиск объединяющих ценностей, идей должен способствовать укреплению национальной государственности, патриотизма, суверенитета и общему подъему страны. Одновременно должна происходить концептуализация прогноза будущего узбекской нации и национального мироустройства, осмысления той особой роли, которую нация призвана сыграть в мировом цивилизационном процессах.

Использованная литература:

- 1.История мировой философии : учебник / С. Р. Аблеев. - М.: АСТ: Астрель, 2005. С.17-22, 23-24.**
- 2.Каримов И.А. Без исторической памяти нет будущего. Т.Узбекистан. 1999. Т.7. С.128)
3. Жирмунский В. Народный героический эпос. Госиздат.Худлит. Москва-Ленинград, 1992.
4. Уотт Монтгомери У. Влияние ислама на средневековую Европу. М., 1976. С. 17.
5. Роузентал Ф. Торжество знания. Концепция знания в средневековом исламе. М., 1978.